

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Султанова Муниса Самат кизи

Базовый докторант, Научно-исследовательский центр “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при Ташкентском государственном экономическом университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11441377>

Аннотация. Продовольственная безопасность является одним из ключевых аспектов национальной безопасности для любой страны. В современном мире, где население стремительно растет, изменения климата затрагивают сельское хозяйство, и ресурсы становятся ограниченными, важно развивать инновационные подходы к производству, хранению и распределению продовольствия. Узбекистан, стремясь к обеспечению своей продовольственной безопасности, активно внедряет инновации в аграрный сектор.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, инновации, современные технологии, сельское хозяйство.

Abstract. Food security is one of the key aspects of national security for any country. In today's world, where the population is growing rapidly, climate change is affecting agriculture, and resources are becoming limited, it is important to develop innovative approaches to food production, storage and distribution. Uzbekistan, striving to ensure its food security, is actively introducing innovations in the agricultural sector.

Keywords: Food security, innovations, modern technologies, agriculture.

Согласно терминологии ООН, продовольственная безопасность означает наличие у всех людей в любое время физического, социального и экономического доступа к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, соответствующей их потребностям в еде и диетическим предпочтениям для активной и здоровой жизни. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) определила четыре столпа продовольственной безопасности: наличие, доступ, использование и устойчивость. Право на питание было признано во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, оно является жизненно важным для осуществления всех остальных прав. Основная глобальная политика по борьбе с голодом и бедностью закладывается в Целях устойчивого развития. В рамках усилий по достижению ЦУР в сентябре 2021 года в Нью-Йорке был созван саммит по продовольственным системам. Мероприятие ставит перед собой цель прогресса по всем 17 Целям устойчивого развития, каждая из которых зависит от функционирующих продовольственных систем. По оценкам ФАО (на конец 2021 года), в настоящее время около 2,3 миллиарда человек сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности, из которых на долю Азии приходится 25 процентов или 566 миллионов человек.

Узбекистан предпринял важные шаги в направлении цифровизации систем электронного правительства в сельском хозяйстве, и разработала собственную программу, которая смогла послужит стратегическим руководством для преобразования агропродовольственной системы страны в современный, конкурентоспособный и устойчивый сектор. Проект был реализован Продовольственной и сельскохозяйственной

организацией Объединенных Наций (ФАО) при поддержке Минсельхоза Узбекистана для решения проблем, препятствующих цифровизации агропродовольственного сектора. Эта инициатива способствовала развитию сотрудничества и обмена знаниями между фермерами, предпринимателями агробизнеса, исследовательскими и сельскохозяйственными консультационными службами Ферганской долины как на национальном, так и на децентрализованном уровне. Проект поддержал реализацию указов Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» и мерах по его эффективному исполнению» и «О дальнейшем совершенствовании системы знаний и инноваций, а также оказания современных услуг в сельском хозяйстве».

Кроме того, для обеспечения продовольственной безопасности страны в целом необходимо внедрение инноваций на различных этапах данного процесса, начиная с современных технологий в сельском хозяйстве до новых или модернизированных методов в управлении цепочкой поставок и хранении продукции.

1. Современные технологии в сельском хозяйстве.

Одним из ключевых аспектов обеспечения продовольственной безопасности является повышение производительности сельского хозяйства. Современные технологии, такие как использование дронов для мониторинга посевов, применение систем искусственного интеллекта для прогнозирования урожайности, и автоматизация процессов с помощью робототехники, смогут сыграть важную роль в увеличении эффективности производства сельскохозяйственной продукции.

2. Инновации в системах орошения и водопользования.

Узбекистан, как страна с суровыми климатическими условиями, сталкивается с проблемой недостатка воды для сельского хозяйства. Внедрение инновационных систем орошения, таких как капельное орошение и использование систем эффективного водопользования, помогает оптимизировать использование водных ресурсов и повышает устойчивость сельскохозяйственного сектора к изменениям климата.

Основные аспекты системы орошения в Узбекистане представляют собой:

1. Канальная система орошения: Узбекистан имеет богатую систему орошения, основанную на использовании каналов, приводящих воду из рек и резервуаров к полям. Это традиционная система орошения, которая долгое время служила основным источником воды для сельскохозяйственных угодий. Однако в связи с проблемами потерь воды из-за испарения и протечек, а также с учетом необходимости эффективного использования водных ресурсов, необходимо провести работы по модернизации и реконструкции канальной системы.

2. Внедрение современных технологий: С целью повышения эффективности использования воды и уменьшения потерь в процессе орошения, в Узбекистане активно внедряются современные технологии. Это включает в себя использование капельного орошения, которое позволяет подавать воду точно на корни растений, минимизируя потери воды вследствие испарения. Также применяются методы точного опрыскивания, позволяющие оптимизировать использование воды и удобрений.

3. Эффективное управление водными ресурсами: Управление водными ресурсами играет важную роль в системе орошения Узбекистана. В рамках этого проводятся работы по регулированию распределения воды между различными сельскохозяйственными регионами, а также по созданию инфраструктуры для хранения и распределения воды.

4. Проблемы и вызовы: Несмотря на значительные усилия в области модернизации системы орошения, в Узбекистане все еще существуют проблемы, такие как высокие потери воды из-за устаревшей инфраструктуры канальной системы, недостаточная эффективность использования водных ресурсов и несбалансированное распределение воды между различными сельскохозяйственными секторами.

5. Будущие направления развития: Для решения существующих проблем и повышения эффективности системы орошения в Узбекистане предпринимаются шаги по дальнейшей модернизации инфраструктуры, внедрению новых технологий и улучшению управления водными ресурсами. Это включает в себя развитие систем автоматизации и мониторинга, повышение осведомленности среди фермеров о методах эффективного использования воды, а также сотрудничество с международными партнерами для обмена опытом и передачи технологий.

3. Биотехнологии и генетически модифицированные культуры.

Биотехнологии играют важную роль в разработке сортов растений, устойчивых к болезням и пагубным воздействиям погоды, что способствует увеличению урожайности и качества продукции. В Узбекистане проводятся исследования и разработки в области генетически модифицированных культур, что может привести к созданию новых видов растений, более приспособленных к местным климатическим условиям и увеличивающих урожайность.

4. Инновации в управлении цепочкой поставок и хранении продукции.

Эффективное управление цепочкой поставок и хранение продукции играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Инновации в этой области, такие как использование систем управления складом с применением технологий Интернета вещей (IoT), помогают улучшить контроль за запасами и снизить потери продукции в процессе хранения и транспортировки.

Заключение

Инновации играют неотъемлемую роль в обеспечении продовольственной безопасности Узбекистана. Внедрение новых технологий и подходов в сельском хозяйстве, системах орошения, биотехнологиях, управлении цепочкой поставок и хранении продукции позволяет стране повысить уровень производства сельскохозяйственной продукции, обеспечить устойчивость к изменениям климата и гарантировать доступность продовольствия для всех слоев населения.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. N УП-6079 "Об утверждении Стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" и мерах по ее эффективной реализации"
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 03.02.2021 г. № УП-6159 «О дальнейшем совершенствовании системы знаний и инноваций, а также оказания современных услуг в сельском хозяйстве»
3. Пресс-релиз ООН Узбекистан//ФАО подводит итоги внедрения инноваций и цифровизации сельского хозяйства Узбекистана, 2023г
4. Применение инновационных технологий орошения в сельском хозяйстве//Международный инновационный центр Приаралья при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан

5. Ибрагимова, Х. Р. Управление ирригационными системами в Узбекистане / Х. Р. Ибрагимова, Т. Ш. Шамудинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 10 (144). — С. 173-174. — URL: <https://moluch.ru/archive/144/40179>
6. <https://www.un.org/> /«Глобальные вопросы на повестке дня: Питание»